

WOMEN IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT: SCIENCE AND QUALITY EDUCATION

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE

ФАОЛ ХАЁТ ТАРЗИ –ИННОВАЦИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИ МАХСУЛИДИР.

Юнусова Ф.Р. т.ф.н., доцент
педагогика фанлари доктори, профессор
Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини
механизациялаш муҳандислари институти-
миллий тадқиқот университети
Бекнозарова З.Ф., п.ф.ф.д. доцент в.б.
Хотин-қизлар маслаҳат кенгаши раиси
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини
механизациялаш муҳандислари институти”
Миллий тадқиқотлар унқерситети

Калит

инновация, стратегия, резолюция, цемент, жинс, топикал, композит материаллар, технология, энергия, ресурсларни тежаш, юқорималакали, концепция, сомплех, клинкер.

сўзлар:

Аннотация: Турли ёшдаги аёллар ва қизлар учун инновациялар, технологиялар ва илм-фанни ривожлантириш натижаларидан тўлик фойдаланиш БМТ бош Ассамблеяси томонидан 20 йил 2013 декабрда қабул қилинган "фан, технология ва инновациялар" резолюциясида бўлгани каби, ушбу соҳада gender тенглигини таъминлашдан суғурта қилиш еканлиги тан олинган. Мастура Искандарова-техника фанлари доктори, Россия, табиий Фанлар академиясининг муҳбир аъзоси, professor, илмий асосчи"энергия ва ресурсларни тежайдиган сементлар ва семент композит материалларининг кимёвий технологияси" номли мактаб, боғловчиларнинг кимёвий технологияси бўйича юқори малакали мутахассис, олим, ўзининг муҳим илмий ютуқларини республикамизнинг онлу олимлари қаторидан жой олган.

AN ACTIVE STYLE OF LIFE IS - THE PRODUCT OF THE EFFECTIVENESS OF INNOVATIONS.

Key words: innovatsion, strategiy, rezolyutsion, cement, gender, topical, compozite materials, technology, energy, resourse-saving, highly skilled, concept, complex, clinker.

Abstract: It is recognized that the full use of the results of the development of innovation, technology and science for women and girls of different ages is the insurance of ensuring gender equality in this area, as in the resolution “Science, technology and innovation” adopted by the UN General Assembly on December 20, 2013. Mastura Iskandarova is a doctor of technical sciences, corresponding member of the Russian, academy of Natural Sciences, professor, founder of the scientific school “Chemical technology of energy – and resourse-saving cements and cement composite materials”, a specialist of high qualification in the chemical technology of binders, a scientist, wit his significant scientific achievements taking his place among scientists not onlu of our republic.

АКТИВНЫЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ - ЭТО ПРОДУКТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИЙ.

Ключевые слова: инновации, стратегия, решение, цемент, актуальность, композитные материалы, технология, энергия, ресурсосбережение, высококвалифицированный персонал, концепция, комплекс, клинкер.

Аннотация: Признано, что полное использование результатов развития инноваций, технологий и науки для женщин и девочек разных возрастов является гарантией обеспечения гендерного равенства в этой области, как указано в резолюции “Наука, техника и инновации”, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 2013 года. Мастура Искандарова – доктор технических наук, член-корреспондент Российской академии естественных наук, профессор, основатель научной школы “Химическая технология энерго- и ресурсосберегающих цементов и цементно-композиционных материалов”, специалист высокой квалификации в области химической технологии вяжущих, ученый, остроумный его значительные научные достижения занимают его место среди ученых не только нашей республики.

Ҳар бир давринг ўз тараққият қонунлари, эҳтиёжлари, талаблари ва ҳаётий тамойиллари бўлади. Табиийки буларнинг барчасини шакллантириш

ва ривожланишига, уларга алохида маъно мазмун бағишлашга, бу даврда давлат, жамият ҳаёти, ижтимоий сиёсий институтлар фаолиятининг аниқ йўналишларини белгилаб берадиган воқеалар бўлади[1]. 2016 йил 4 декабрда мамлакатимизда бўлиб ўтган Ўзбекистон Республикаси Президенти сайлови ҳеч шубҳасиз ҳаётимиздаги ана шундай бекиёс ҳодисалардан бири бўлди. Чунки ана шу сайловда бутун Ўзбекистон халқи ўзининг буюк сиёсий иродаси, ҳуқуқий маданиятини намоён этиб, мамлакатимизнинг истиқболдаги тараққиёти, фарзандларимизнинг ёруғ келажаги ва ҳақимизнинг фаровон ҳаёти учун онгли равишда овоз бердилар.

2016 йил 14 декабр куни Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига кириши маросимига бағишланган Олий Мажлис йиғилишида Республикамиз Президенти Ш.Мирзиёев нутқ сўзлаб, у яқин ва ўрта истиқболда мамлакатимиз олдида турган энг муҳим ва долзарб вазифаларга алохида тўхталиб ўтди. Бунда Президентимиз илк бор 2017-2021 йилларда Ўзбекистонни янада ривожлантириш бўйича “Харакатлар стратегияси”ни ишлаб чиқиладигани ҳақида ахборот берди. Кўп ўтмай 2017 йил 7 февралда “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Харакатлар стратегияси” тўғрисида Президент Фармони эълон қилинди. Ушбу Фармонга асосан 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг 5 та утивор йўналишлари бўйича харакатлар стратегияси мамлакатимизда ҳамда чет эл ижтимоий –сиёсий доиралар томонидан катта қизиқиш билан кутиб олинди.

Харакатлар стратегиясининг ҳар бир утивор йўналиши мамлакатимиз тараққиёти учун ғоят муҳим аҳамият касб этади. Ушбу дастурнинг

4-йўналишида ижтимоий соҳани ривожлантиришнинг утивор йўналишлари ўз ифодасини топган. Унда бир қанча долзарб муаммолар кўрилган бўлиб, улардан бири аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш, соғлиқни сақлаш тизимини такомиллаштириш, хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш йўли билан соғлом турмуш тарзини янада ривожлантириш масалаларига алохида аҳамият қаратилган.

Маълумки, мамлакатимизда мустақилликнинг илк йилларидан бошлаб хотин-қизларга ғамхўрлик кўрсатиш, уларни ижтимоий-ҳуқуқий жихатдан кўллаб –қувватлаш, сиёсий фаоллигини ошириш, касбий, жисмоний, маънавий ҳамда интеллектуал салоҳиятини юксалтириш давлат сиёсати даражасига кўтарилди. [2].

Шу билан бирга БМТ Бош Ассамблеясининг 2013 йил 20 декабрда қабул қилинган “Тараққиёт мақсадларидаги фан, техника ва инновациялар” тўғрисидаги резолюциясида ушбу соҳадаги гендер тенгликни таъминлаш кафолати сифатида исталган ёшдаги аёл ва қиз фан, техника ва инновация ютуқлари ривожидан тенг ва тўлақонли фойдаланиш имкониятига эга экани эътироф этилган. Бош Ассамблеянинг 2015 йил 22 декабрдаги ялпи мажлисида 11 феврални “Илм-фан соҳасидаги аёллар ва қизлар халқаро куни” сифатида эълон қилувчи резолюция қабул қилинган. Резолюция асосий мақсади аёллар ва қизларни илмий фаолиятга жалб этиш жараёнида сифат ўзгаришига эришиш ҳисобланади. [3]

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 4 майдаги ПҚ-3696-сон «Ички бозорни цемент билан барқарор таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги, 2019 йил 23 майдаги ПҚ-4335-сон «Қурилиш саноатини жадал ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарорлари, 2019 йил 30 октябрдаги ПФ-5368-сон «Ўзбекистон Республикасининг 2030 йилгача атроф-муҳитни муҳофаза қилиш концепцияси» ҳамда мазкур соҳа фаолиятига тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ўзбек олимлари аёлларининг ҳам ҳиссалари бекиесдир. - Аёл илмли бўлса, миллат илмли бўлади, - дейди Ўзбекистон Фанлар Академияси ижтимоий-гуманитар фанлар бўлими бошлиғи Нодира Мустафаева. - Кейинги йилларда ФА тизимида фаолият олиб бораётган хотин-қизлар улуши сезиларли равишда ошди. Ҳозирги пайтда 137 фан докторининг 47 нафари аёл киши. Айниқса, табиий фанлар соҳасида илмий изланиш олиб бораётган олималаримиз сони кўпайган.[4]

Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида «...ишлаб чиқариш соҳаларини ривожлантириш, саноатни модернизация ва диверсификация қилиш, амалиётда кам сарфли энергиятежамкор усулларни қўллаш, цемент ишлаб чиқариш саноатини ривожлантириш, импорт ўрнини босувчи ва экспортга йўналтирилган маҳсулотларни ишлаб чиқариш...» вазифалари белгилаб берилган. Бу борада кимёвий таркиби табиий алюмосиликат хом ашёларнинг кимёвий таркибига яқин бўлган сопол чиқиндиларидан комплекс фойдаланиш, табиий хомашёларни тўлиқ алмаштириш ва энергия ва ресурстежамкор технологиядан фойдаланган холда клинкер ва композицион қўшимчали цементларни ишлаб чиқаришга имконият яратади. [5]

Ана шундай долзарб,масъулиятли вазифаларни бажариш борасида тинмай фаолият олиб бораётган аёл МАСТУРА ИСКАНДАРОВА – техника фанлари доктори, Россия табиатшунослик академиясининг мухбир-аъзоси,профессор, “Энергия ва ресурстежамкор цементлар ва цемент асосидаги композицион материаллар кимёвий технологияси” илмий мактаб асосчиси,ушбу соҳа бўйича юксак салоҳиятли мутахассис, цемент ишлаб чиқариш соҳасидаги эришган салмоқли илмий натижалари билан нафақат республикамизда ва собиқ хамдўстлик давлатлари, балки чет элдаги соҳа мутахассислари ўртасида ўз ўрни ва мавқеига эга бўлган етук олимпиадир.

Мастура Искандарова – миллати ўзбек, 1948 йилнинг 4 майида Чимкент вилоятининг Сайрам туманидаги сўлим Қорамурт қишлоғидаги зиёли дехқон оиласида дунёга келди. 1965 йили Тошкент шаҳридаги М.Горький номидаги 90-мактабни аъло баҳоларга битириб,Тошкент политехника институтининг киме-технология факультетига ўқишга киради. Институтда аъло баҳоларга ўқиш билан бирга, талабаларнинг илмий жамиятида хам фаол қатнашиб,илмга лаёқати кучлилигини намоён қилган М.Искандаровага,1970 йили Давлат аттестация комиссияси томонидан институтнинг аспирантурасига ўқишга йўлланма берилади. У 1981 йили номзодлик диссертациясини ёқлайди. Унинг илк илмий фаолияти, устози т.ф.н.

Т.А.Отақузиёв раҳбарлигида фосфогипс асосидаги паст ҳароратда олинган сульфoалюминатли цементларнинг физик-кимёвий, физик-механик ва қурилиш техник хоссаларини ўрганишга, сульфоклинкердан олинган цементларнинг махсус турлари ва технологияларини яратишга бағишланган бўлиб, бу борада олиб борган кенг қамровли изланишлари натижалари унинг “Сульфoалюминат-силикатли клинкер асосида тез қотувчан ва ўта мустаҳкам цементлар олиш технологиясини ишлаб чиқиш” мавзусида тайерланган диссертациясида баён этилди. Диссертация иши учун тадқиқотлар олиб бориш ва уни расмийлаштириш жараёни М.Искандарова учун катта тажриба мактаби бўлиб хизмат қилди, зеро у ўша даврда нафақат собиқ Иттифокда, балки чет элларда ҳам машҳур бўлган соҳанинг етакчи олимлари В.В.Тимашев, И.В.Кравченко, Л.Г. Шпынова, Т.В.Кузнецова, А.А.Осокин, Б.С.Альбац, З.Б.Энтин, В.И.Шубин ва бошқа таниқли рус олимлари билан танишиб, соҳа ривожига ёндошиши ва ўз илмий қарашлари билан уларнинг назарига тушган эди. Ўз соҳаси бўйича катта тажриба ва билимларга эга бўлган М.Искандарова, 1988 йили Тошкент политехника институтининг докторантурасида таҳсил олди, ҳамда фосфогипс ва бошқа техноген чиқиндилардан фойдаланиб паст ҳароратда кулранг, ок, рангли сульфоклинкерлар ва улар асосида умумқурилиш цементининг махсус турларини (оҳак ажратмасдан котадиган ок, турли хил рангли, кенгаювчи, таранглашувчи цементлар) олиш технологияларини ишлаб чиқиш борасида илмий изланишлар олиб бориб, 1995 йили “Фосфогипс ва бошқа техноген чиқиндилар асосида сульфат-сульфоалюминат механизми бўйича қотувчи цементларнинг янги махсус турлари” мавзусидаги диссертацияни муваффақиятли ёқлайди ва техника фанлари доктори илмий даражасига сазовор бўлди. [6]

М.Искандарова 2010-2012 йилларда Ўзбекистон Республикаси Умумий ва ноорганик кимё институти қошидаги “Стром” илмий-тадқиқот лабораторияси ва синов марказида етакчи ва бош илмий ходим лавозимларида фаолият кўрсатган ва 2013 йилдан буён унга раҳбарлик қилиб

келмоқда. Бу даврда олима раҳбарлигида ишлаб чиқилган композицион қушимчали цементлар олиш технологияси “Охангоронцемент” АЖ, “Кизилкумцемент” АЖ, “Кувасойцемент” АЖ ва “Бекободцемент” АЖ ларда жорий этилган. Хул хризотилцемент чиқиндиларини цементга қўшимча сифатида ишлатишнинг таклиф этилган самарали усули ва қимматбаҳо клинкерни тежаб, цемент таннархини арзонлаштириш ва экологик муҳитни соғломлаштиришга қаратилган технологияси ”Кизилкумцемент” АЖ да жорий этилган. Бу борада олима кўплаб масъулияти чекланган жамиятлар ва хусусий фирмаларга ҳам хўжалик шартномалари асосида юқори савияда илмий-техник хизматлар кўрсатишни, уларга меъерий –техник хужжатларни ишлаб чиқиш, тегишли ташкилотларда экспертиза жараёнидан ва “Узстандарт” агентлигида рўйхатдан ўтказиш ишларида ҳам амалий ёрдам кўрсатишни йўлга қўйган бўлиб, республикамиз қурилиш материаллари ишлаб чиқариш саноати ривожига бевосита хисса қўшмоқда.

Олиманинг цемент соҳасидаги илмий ишлари акс этган 450 дан зиёд илмий асарлар , жумладан 1та монография ва 4 та дарслиги, 11 та муаллифлик гувоҳномаси, 1та Россия патенти ва 2 та УзР патенти муаллифи эканлиги, кейинги йилларда Интеллектуал мулк қумитасига ихтиро учун 6 та талабнома топширганлиги, унинг республикамизда боғловчи композицион материаллар кимёси ва технологияси борасида яратган ўз илмий мактаби мавжудлигидан далолат беради.

М. Искандарова хақида яна бир асосий нарсани таъкидлаш лозимки, бу унинг аёл ва она сифатидаги вазифаларни бажаришдаги фидоийлигидир. Бир ўгил уч кизнинг онаси бўлган олима бир қўлида қалам, бир қўлида бешик тебратиб, дуч келаётган қийинчиликлари хақида ҳеч кимга, хатто яқинларига ҳам оғиз очмай, барчасини сабр билан енгиб, дам олиш нима, саехатга чиқиш нималигини билмай, оилани бир кафтига қўйса, илмни иккинчи кафтида тутиб, фарзандларини комил инсонлар қилиб тарбиялаган она, бугунги кунда Республикамизда соҳа бўйича ўз ўрни ва мавқеига эришган олима мақомидаги аёлдир. Фарзандлари, яқинлари , хамкасblлари ва шогирдлари

ардоғида шу кунда илм – фан учун бугунги яратилган шароитлардан ризо булиб, шукроналик билан яшаётган Мастура Искандарованинг ижодий фаолияти hozir айни кизгин паллада, у ўз шеърларида тараннум этгандек, севимли Ўзбекистонимиз тараккиетиға муносиб хисса қўшиш учун

Ватан менинг юрак қўрим

Томиримда тоза қоним.

Унда ижод билан кечар

Хар лахза-ю, хар бир оним.

деб, республикамиз боғловчи моддалар кимёси ва технологияси фанини янгидан –янги илмий маълумотлар билан бойитиш, соҳа ривожига салмоқли хисса қўшадиган янги технологиялар яратиш ва ишлаб чиқаришга жорий этиш борасида тинимсиз ижод қилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони. – Тошкент 2017.февраль
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Хотин қизларни қўллаб қувватлаш ва оила институтини мустаҳкамлаш соҳасидаги фаолиятни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ – 5325-сонли Фармони – Тошкент 2018.февраль
3. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устивор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йилида амалга оширишга оид Давлат дастурини ўрганиш бўйича Илмий Услубий Рисола , -Тошкен 2017.
4. “Саодат” , Ўзбекистон Республикаси хотин-қизларининг ижтимоий-сиесий, адабий-бадий, безакли журнали, Тошкент 2018 январ.
5. А Тулаганов, “Бескрайние горизонты стройиндустрии”, газета “Народное слово”,Ташкент,11.07.2020.
6. М.Искандарова, “Мастура Искандарова”нинг хаети ва илмий фаолияти тугрисида кискача маълумот”, Уз.Р Фанлар академияси Асосий кутубхонаси босмахонаси ,Тошкент 2018.